

Intervention Ruhrtalradweg

Dirk Schmücker

AIR Kurzberichte

Kernergebnisse

- Auf dem Ruhrtalradweg wurden im Sommer 2024 dynamische Auslastungsinformationen und Empfehlungen zur Nutzung einer alternativen Radroute auf der Fähre Hardenstein ausgespielt.
- Es liegen vollständige Daten von 116 Tagen im Zeitraum Mai bis Oktober 2024 vor.
- Eine Grundlage der Interventionssteuerung war die A-priori-Einschätzung der zuständigen DMO (ruhr-Tourismus) zu stark, weniger stark und gar nicht belasteten Tagen. Diese Einschätzung war recht präzise.
- Ein Effekt der über den Bildschirm ausgespielten Empfehlungen lässt sich nicht zeigen.
- Die zusätzlich verfügbaren QR-Codes wurden nur von rund 2% der Nutzenden aufgerufen.

Autorinnen und Autoren:

Dirk Schmücker (NIT) dirk.schmuecker@nit-kiel.de

Datum: 18. November 2024

Rechtliche Hinweise und Zitationsvorschlag am Ende des Dokuments

Einführung

In diesem Kurzbericht berichten wir über Design und Ergebnisse einer Interventionsstudie, die im Sommer 2024 am Ruhrtalradweg am Kemnader See, gelegen zwischen Bochum, Witten und Hattingen (NRW).

Ziel war es herauszufinden, ob sich Radfahrenden auf dem Ruhrtalradweg durch dynamisch ausgespielte Auslastungsinformationen bzw. Empfehlungen beeinflussen lassen. Dazu wurden an der Hardensteiner Fähre Informationen auf einem Bildschirm ausgespielt, die eine dreifach abgestufte Empfehlung zur Nutzung der Süd- anstelle der Nordroute beinhalteten.

Setup

Der Ruhrtalradweg verläuft im Untersuchungsgebiet von Ost nach West zunächst am Südufer der Ruhr (gemeinsam mit anderen Radwegen wie „Rundkurs Ruhrgebiet“, „Auf den Spuren der Kohle“ u.a.) bis zur Fähre Hardenstein. Nach der Flussüberquerung mit der Fähre verläuft der Weg zunächst am Schleusenwärterhaus vorbei bis zur rund einen Kilometer entfernten Lakebrücke. Am nördlichen Flussufer mündet ein weiterer Radweg (Ruhrtalradweg Umgehung Fähre und EN6) in diesen Weg.

Abbildung 1: Ruhrtalradweg am Kemnader See, Hauptroute (orange) und Alternativroute (grün) mit Messstellen

An der Lakebrücke kann die Südroute des Kemnader Sees (über die Lakebrücke) oder die Nordroute des Kemnader Sees (weiter bis zur Mündung des Oelbaches und dann Richtung Westen) gewählt werden. Beide Routen treffen am Stauwehr Kemnader See wieder zusammen.

In der Regel ist die Nordroute stärker befahren, sie ist der „Standard“ für den Ruhrtalradweg und weitere Radwege. Die Südroute ist demnach die Alternativroute. Im Rahmen der Intervention sollte getestet werden, ob eine Lenkungswirkung erreicht werden kann.

Dazu wurde auf der Fähre ein Bildschirm installiert, der drei verschiedene Stimuli präsentierte. Die Stimuli wechselten tageweise und wurden aus einer Kombination aus Wettervorhersage und Erfahrungswerten der DMO abgeleitet. Vermittelt wurden drei Stufen (grün, gelb, orange) in Kombination mit einer konkreten Empfehlung (gelb = besser die Südroute ausprobieren, orange = Empfehlung, die Südroute zu wählen).

Zusätzlich zur Anzeige auf dem Bildschirm konnten auch weitere Informationen mit QR-Codes abgerufen werden.

Die Zuweisung der Stimuli erfolgte teilweise bewusst, teilweise zufallsgesteuert. Zunächst wurde von der DMO ein Kalender erstellt, an welchen Tagen erfahrungsgemäß mit viel oder wenig Verkehr zu rechnen ist. An diesen Tagen wurde dann jeweils zwischen den Stufen grün und gelb (wenn wenig Verkehr erwartet wurde) oder gelb und orange (wenn viel Verkehr erwartet wurde) gewechselt. Damit wurde vermieden, dass offensichtlich unrealistische Stimuli ausgespielt wurden.

Daten

Interventionszeitraum

Der Interventionszeitraum begann am Donnerstag, 9. Mai 2024 (Feiertag Christi Himmelfahrt) und endete am Sonntag, 27. Oktober 2024 (172 Tage).

Kalendervorgabe

Durch die Ruhr-Tourismus GmbH (RTG) wurde jeder Tag des Interventionszeitraumes mit einer dreistufigen A-priori-Erwartung belegt (rot, gelb, grün). Diese Erwartung wurde als eine Grundlage der Stimulusauspielung genutzt.

Die Erwartungen der RTG waren grundsätzlich realistisch, wie die Zähl- und Messdaten in Tabelle 1 zeigen.

Tabelle 1: Messwerte nach Kalendererwartung

	Alle Tage	RTG- Erwartung „Rot“	RTG- Erwartung „Gelb“	RTG- Erwartung „Grün“
Anzahl Tage	172	33	48	91
Radwanderer auf der Fähre (Mittelwert)	222	330	292	151
Radfahrer an M9 von NO nach SW (Mittelwert)	458	805	574	272

Das Betriebspersonal auf der Fähre ermittelte im Durchschnitt 222 Radwanderer (in beide Richtungen). Das ist nur rund die Hälfte der an M9 gemessenen Bewegungen von NW nach SO. Ursache können Fehlmessungen sein, aber auch zusätzliche Rad-Frequenz, die nicht die Fähre nutzt, sondern auf dem Nordufer ankommt.

Stimuli

Die Stimuli wurden über einen auf der Fähre angebrachten Bildschirm ausgespielt. Sie wurden ermittelt, in dem die Kalendererwartungen der RTG mit einer Wettervorhersage kombiniert wurden. Dadurch ergab sich eine Erwartung von „viel“ oder „wenig“ Verkehr. War die Erwartung „viel Verkehr“, wurde zufällig zwischen den Stimulus-Stufen „High/orange“ und „medium/gelb“ gewechselt; war die Erwartung

„wenig Verkehr“, wurde zufällig zwischen den Stimulus-Stufen „medium/gelb“ und „low/grün“ gewechselt. Der Grund für dieses Design war, dass Probanden nicht mit unrealistischen Bedingungen zu konfrontieren. Zum Beispiel wäre an einem regnerischen Mittwoch außerhalb der Ferien eine Warnung, dass es nun sehr voll werden könnte, unrealistisch und alle Touristen könnten sich leicht vom Gegenteil überzeugen.

Auf dem Screen wurde drei Stimuli ausgespielt:

- „High“ (orange) an 26 Tagen: Hohe Auslastung auf dem Radweg, „Voraussichtlich erhöhtes Rad-Verkehrsaufkommen am Nordufer des Kemnader Sees. Wir empfehlen die Südroute.“
- „Medium“ (gelb) an 63 Tagen: Mittlere Auslastung auf dem Radweg, „Voraussichtlich leicht erhöhtes Rad-Verkehrsaufkommen auf der Nordroute des Kemnader Sees. Die Südroute ist voraussichtlich frei.“
- „Low“ (grün) an 45 Tagen: Geringe Auslastung, „Alle Routen rund um den Kemnader See sind frei“

Die Abbildungen auf den Folgeseiten zeigen die Bildschirminhalte der Stimuli. Die Originale sind animiert, so dass sich einzelnen Elemente auf dem Bildschirm bewegen.

Abbildung 2: Startseite der Bildschirmanzeige „Geringe Auslastung“

Geringe Auslastung

Kemnader See

Nord- und Südroute sind **frei**
Du hast die Wahl!

Spannende Orte findest du auf der Nordroute, die Südroute ist kürzer

Echtzeitinfos zur Route auf Dein Smartphone!

RUHRTAL
outdooractive
RADWEG

Gefördert durch: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz

The screenshot shows a digital display for the Kemnader See area. At the top left, a green box contains the text 'Geringe Auslastung'. Below it, the title 'Kemnader See' is displayed in large black font. To the right, a message states 'Nord- und Südroute sind frei Du hast die Wahl!' with 'frei' in green. The main part of the display is a map showing the Kemnader See and surrounding areas. Two green routes are highlighted: a northern route and a southern route. A purple circular icon with a white center is located on the southern route. A speech bubble points to this icon with the text 'Spannende Orte findest du auf der Nordroute, die Südroute ist kürzer'. On the right side of the map, there is a QR code and the text 'Echtzeitinfos zur Route auf Dein Smartphone!'. At the bottom left, the logos for 'RUHRTAL', 'outdooractive', and 'RADWEG' are visible. At the bottom right, the text 'Gefördert durch:' is followed by the German Federal Eagle logo and the name of the 'Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz'.

Abbildung 3: Startseite der Bildschirmanzeige „leicht erhöhte Auslastung“

Erhöhte Auslastung

Kemnader See

Wir erwarten **leicht erhöhte Auslastung** am Nordufer
Die Südroute ist **frei**

The map displays the Kemnader See area with various routes. A yellow route is shown along the northern shore, and a green route is shown along the southern shore. A purple dashed circle highlights a specific area near Haus Hebede. A bus icon is positioned at the southern shore, with a callout box labeled "Unser Standort". Two traffic light icons are present: one with a yellow light and one with a green light. A QR code is located on the right side of the map, with text above and below it.

Echtzeitinfos zur Route

auf Dein Smartphone!

Unser Standort

RUHRTAL RADWEG outdooractive

Gefördert durch: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz

Abbildung 4: Detail aus dem Stimulus „leicht erhöhte Auslastung“

dooractive

Gefördert durch: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz

Abbildung 5: Abschlussseite des Stimulus „leicht erhöhte Auslastung“

Erhöhte Auslastung

Kemnader See | Wir erwarten **leicht erhöhte Auslastung** am Nordufer
Die Südroute ist **frei**

Diese und weitere Infos jetzt auf dein Smartphone!

Während der Betriebszeiten der ruhrtaLFähre Hardenstein finden Sie an dieser Stelle Informationen zur aktuellen Auslastung Ihrer weiteren Route Richtung Kemnader See.

outdooractive

Gefördert durch:

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz

Fährnutzung

Über die Fährnutzung liegen manuell erhobene Daten aus dem Zeitraum 23. März bis 31. Oktober 2024 vor (223 Tage), von denen hier nur der Interventionszeitraum 9. Mai bis 27. Oktober ausgewertet wurde (172 Tage).

An 148 Tagen war die Fähre in Betrieb, an 24 Tagen war sie außer Betrieb (z. B. wegen Hochwassers oder aus technischen Gründen).

An einem durchschnittlichen Betriebstag im Interventionszeitraum wurde die Fähre von 754 Fahrgästen genutzt, davon 221 Radwanderer (Anteil Radwanderer 29 %).

Überdurchschnittliche Frequenzen wurden am Wochenende verzeichnet (samstags 1.213 Fahrgäste, darin 313 Radwanderer, sonntags: 1.523 Fahrgäste, darin 361 Radwanderer).

QR-Code-Abrufe

Die Abrufe der QR-Codes, die auf dem Bildschirm angezeigt und ab dem 15. August zusätzlich auf einem Stopper an der Landestelle ausgegeben wurden, sind vergleichsweise sehr gering: Im Durchschnitt wurden die QR-Codes je Betriebstag im Interventionszeitraum 4,2-mal aufgerufen, am Wochenende etwas häufiger (samstags: 5,9-mal, sonntags 6,0-mal). Bezogen auf die Nutzungsfrequenz der Fähre (nur Radwanderer, denn die Information wurde spezifisch für Radfahrer ausgespielt) ergibt sich eine Aufrufquote von durchschnittlich 2 %.

Von den insgesamt 723 QR-Code-Aufrufen wurden 531 (73 %) über die Bildschirmanzeige generiert, 192 (27 %) über den Kundenstopper am Südufer.

Die Aufrufquote war etwas höher an Tagen, an denen eine hohe Auslastung ausgespielt wurde (8,1) und am geringsten an Tagen mit geringer Auslastungsauspielung (4,0).

Radwegfrequenzen

Die Radwegfrequenzen wurden durch Kamerasysteme der Fa. Bernard ermittelt, die im Rahmen des Projektes (AP 1) installiert wurden.

Am Kemnader See wurden die Daten von drei Messpunkten verwendet, (Abbildung 1):

- 9 – Schleusenwärterhaus von NO nach SW: Der Messpunkt befindet sich unmittelbar hinter der Landestelle der Fähre.
- 11 – Kemnader See Südufer Radweg von NO nach SW: Der Messpunkt nimmt also die Rad-Verkehre auf der **Südroute** auf.
- 21 – Kemnader See Nordufer 1 Radweg Fahrradbrücke: Hier befinden sich mehrere Kameras, die sowohl eine Fußgänger- und eine Radfahrbrücke messen. Verwendet wurden die Daten der Radfahrbrücke von SO nach NW. Der Messpunkt nimmt also die Rad-Verkehre auf der **Nordroute** auf.

An den drei Messpunkten zeigte die Südroute erwartungsgemäß die geringsten Frequenzen, während die Nordroute die höchsten Ausschläge (Maximalwerte) zeigte (Abbildung 6).

Von den 172 Tagen des Interventionszeitraumes lieferten die Kameras an 158 Tagen vollständige Daten. An 14 Tagen lieferte der Sensor an Messstelle 11 keine Daten.

Abbildung 6: Frequenzverlauf an den Messstellen M9, M11 und M21

Auswertbare Datensätze

Von den 172 Tagen des Interventionszeitraumes fuhr an 24 Tagen die Fähre nicht, an 14 Tagen gibt es keine vollständigen Sensordaten und an 42 Tagen wurde kein Stimulus dokumentiert. Damit bleiben **116 Tage** zur Analyse.

Von diesen 116 Tagen entfielen 20 auf den Stimulus „high“, 55 auf „medium“ und 41 auf „low“.

Ergebnisse

An der Messstelle 9 (Schleusenwärterhaus, unmittelbar hinter der Landestelle der Fähre) wurden im Mittel 443 Radbewegungen von NW nach SO gezählt, an der Nordroute (Messstelle 21) 590 von SO nach NW und an der Südroute (Messstelle 11) 103 von NO nach SW (

Tabelle 2). Die Nordroute hat also im Durchschnitt rund 5,7-mal so viel Radverkehr in der Betrachtungsrichtung wie die Südroute. Auf der Südroute fällt im Durchschnitt grob ein Viertel (103/443) der Radbewegungen vom Schleusenwärterhaus an, auf der Südroute hingegen rund das 1,3-fache (590/443). Offensichtlich muss zwischen den Messpunkten 9 (Schleusenwärterhaus) und 21 (Nordroute) Verkehr hinzugekommen sein, der nicht am Schleusenwärterhaus vorbeiführte.

Zur Ermittlung der Wirkung des Stimulus betrachten wir die Mittelwertunterschiede zwischen den drei Stimulusstufen (high, medium, low). Erwartet wurde, dass in der Stimulusstufe „High/orange“ („Voraussichtlich erhöhtes Rad-Verkehrsaufkommen am Nordufer des Kemnader Sees. Wir empfehlen die Südroute“) der Anteil von M11 (Südroute) an der Frequenz von M9 (Schleusenwärterhaus) höher ist als in den anderen Stimulusstufen und dass dieser Wert in der Stimulusstufe medium/gelb („Voraussichtlich leicht erhöhtes Rad-Verkehrsaufkommen auf der Nordroute des Kemnader Sees. Die Südroute ist voraussichtlich frei.“) geringer als in Stufe high/rot und höher als in Stufe low/grün ausfällt.

Die Ergebnisse (

Tabelle 2) zeigen an keiner Stelle den erwarteten Effekt, sondern dessen Gegenteil: Der Anteil M11 an M9 ist unter dem Stimulus „High/orange“ deutlich geringer als in den anderen beiden Stufen, obwohl die Empfehlung „Wir empfehlen die Südroute“ einen höheren Anteil hätte erwarten lassen.

Tabelle 2: Messwerte insgesamt und nach Stimulus

	Alle	Stimulus High/orange	Stimulus Medium/gelb	Stimulus Low/grün
Anzahl Tage	116	20	55	41
Mittelwerte				
M9 Schleusenwärterhaus, NO nach SW	443	813	423	290
M11 Südroute, NO nach SW	103	105	111	91
M21 Nordroute, SO nach NW	590	1145	524	408
Radwanderer auf der Fähre	217	370	194	173
Anteil M11 (Südroute) an M9 (Schleusenw.)	0,23	0,13	0,26	0,31
Anteil M11 (Südroute) and M21 (Nordroute)	0,17	0,09	0,21	0,22

Ein Grund für diese Ergebnisse liegt darin, dass bei geringer Frequenz an M9 (Schleusenwärterhaus) recht hohe Anteilswerte M9 an M11 generiert werden, die teilweise über 1 liegen und damit den Mittelwert der Anteilswerte deutlich nach oben ziehen (Abbildung 7). Das könnte ein Hinweis auf einen höheren Anteil von Alltags- und Funktionalverkehren auf der Südroute sein. Dafür spricht, dass hohe Frequenzen vor allem am Wochenende, hohe Anteile M9 an M11 (Werte größer 1) vor allem in der Woche auftreten (Abbildung 8).

Abbildung 7: Anteil Südroute nach Frequenz am Schleusenwärterhaus, nach Stimulus

Abbildung 8: Anteil Südroute nach Frequenz am Schleusenwärterhaus, nach Wochentag

Hinweise

Dieses Dokument ist im Rahmen des Projektes „AIR – AI-basierter Recommender für nachhaltigen Tourismus“ mit Teilfinanzierung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz entstanden.

Weitere Information zu AIR finden Sie unter www.nit-kiel.de/air/.

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Zitationsvorschlag:

Schmücker, Dirk (2024). *Intervention Ruhrthalradweg*. (AIR Kurzberichte). DOI: 10.5281/zenodo.14197430

Dieses Werk ist, mit Ausnahme des Förderlogos des BMUV, lizenziert unter der Lizenz „Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International“.

